

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ II ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μηνάς Γεωργιόπουλος ¹, Σωτήριος Πλακάς ², Αφροδίτη Ζαρταλούδη ³, Αντωνία Καλογιάννη ⁴

1. Κοινωνικός λειτουργός, Γ.Ν.Α ΕΛΠΙΣ
2. Καθηγήτριας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
4. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

DOI: 10.5281/zenodo.18075245

Cite as:

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι περιορισμοί στην καθημερινότητα και η νοσηρότητα που συνοδεύει τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής τους και παράλληλα αυξάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας. Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της νόσου αποτελεί προϋπόθεση για τον καλύτερο έλεγχο του ΣΔ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου II και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας τις οδηγίες της πρότασης για συστηματικές ανασκοπήσεις PRISMA. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pub Med και Google Scholar που δημοσιεύθηκαν κατά τα έτη 2012 έως 2022. Επιλέχθηκαν τυχαίοποιημένες μελέτες, μελέτες παρέμβασης με ομάδα ελέγχου, οι οποίες εκτίμησαν την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου II και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας μετά από εκπαιδευτική παρέμβαση.

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε εννέα (9) μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην ανασκόπηση. Οι πέντε (5) μελέτες αφορούσαν στο ρόλο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ II και οι άλλες τέσσερις (4) αφορούσαν στη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εστιασμένες στην αυτοφροντίδα των ασθενών με ΣΔ Τύπου II, παίζουν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Επίσης, οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις μειώνουν την ανάγκη για επίσκεψη των ασθενών με ΣΔ Τύπου II στις δομές Υγείας. Τέλος, η εκπαίδευση επικεντρωμένη στη φαρμακευτική θεραπεία πιθανόν μέσω της συμμόρφωσης στην αγωγή μετά το εξιτήριο επιφέρει μείωση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.

Συμπεράσματα: Η εκπαιδευτική παρέμβαση αποδείχθηκε αποτελεσματική στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ II, ενισχύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και την προσήλωσή τους στη θεραπευτική αγωγή. Παράλληλα, συνέβαλε σε πιο ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας, μειώνοντας τις άσκοπες επισκέψεις και προάγοντας την πρόληψη επιπλοκών. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της συστηματικής εκπαίδευσης ως βασικού πυλώνα στη διαχείριση αυτής της νόσου.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, ποιότητα ζωής, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αυτοφροντίδα, χρήση υπηρεσιών υγείας.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Μηνάς Γεωργιόπουλος: Email: antonia_cal@yahoo.gr

SYSTEMATIC REVIEW

EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE AND HEALTH SERVICE USE IN TYPE II DIABETES MELLITUS

Minas Georgiopoulos¹, Sotirios Plakas², Afroditi Zartaloudi³, Antonia Kalogianni⁴

1. Social Worker, General Hospital ELPIS

2. Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Athens, Greece

3. Associate Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Athens, Greece

4. Associate Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Athens, Greece

Abstract

Introduction: The limitations in daily life and the morbidity that accompany patients with diabetes mellitus (DM) negatively affect their quality of life, leading to frequent use of health services. Education in self-management of the disease is an effective way to better control DM.

Purpose: of the present systematic review was to investigate the effectiveness of the educational intervention in improving quality of life among patients with DM type II and the use of health services.

Methodology: A systematic review was conducted using the PRISMA proposal guidelines for systematic reviews. A literature search was performed in Pub Med, and Google Scholar databases published from 2012-2022. Randomized studies, intervention studies with a control group, or those that assessed the quality of life of patients with DM type II and the use of health services after educational intervention were selected.

Results: The search yielded nine (9) studies that met the inclusion criteria for the review. Five (5) studies concerned the impact of educational intervention on quality of life among patients with DM type II while the other four (4) concerned the frequency of use of health services. Educational interventions focused on self-care of patients with Type II diabetes play an important role in improving the quality of life of these patients. Also, psychoeducational interventions reduce the need for patients with Type II diabetes to visit health facilities. Finally, education focused on drug therapy, possibly through compliance with treatment after discharge, leads to a reduction in visits to hospital outpatient clinics.

Conclusions: The educational intervention proved effective in improving the quality of life of patients with Type II diabetes, enhancing their knowledge, self-management skills and adherence to treatment. At the same time, it contributed to a more rational use of health services, reducing unnecessary visits and promoting the prevention of complications. These findings highlight the importance of systematic education as a key pillar in the management of this disease.

Keywords: Type II Diabetes Mellitus, Quality of Life, educational interventions, self-care, use of health services.

Corresponding author: Minas Georgiopoulos, Email: antonia_cal@yahoo.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια ετερογενή ομάδα μεταβολικών ασθενειών, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχή της ικανότητας του οργανισμού του μεταβολισμού της γλυκόζης, των υδατανθράκων του λίπους και των πρωτεϊνών, λόγω προβλήματος στην έκκριση ή/και δράση της ινσουλίνης. Ως συνέπεια των παραπάνω είναι τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και η γλυκοζουρία^{1,2,3}.

Ο ΣΔ τύπου II εμφανίζεται σε ενήλικες άνω των 40 ετών και σπανιότερα σε παιδιά. Είναι η συνηθέστερη μορφή του διαβητικού συνδρόμου, με ποσοστό 90% με 95% των γνωστών περιπτώσεων. Τα συμπτώματα του ΣΔ II συγκριτικά με τον ΣΔ τύπου I είναι πιο ήπια, πιο σταθερά και πιο ανθεκτικά στην εμφάνιση της διαβητικής κετοξέωσης. Η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση αυξημένων επιπέδων γλυκόζης σε τυχαίο δείγμα αίματος ή τη διαπίστωση σακχαρουρίας, σε τυχαία εξέταση γενικής ούρων⁴.

Ο ΣΔ τύπου II έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, όχι μόνο λόγω των προβλημάτων υγείας που προκαλεί, αλλά και λόγω των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν άλλες συννοσηρότητες. Οι συχνές νοσηλείες, που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες, η πιθανή απώλεια εργασίας, η μειωμένη αλληλεπίδραση με την οικογένεια και οι ψυχολογικές επιπτώσεις αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των συνεπειών του ΣΔ τύπου II στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η ποιότητα

ζωής ορίζεται ως «η αντίληψη ενός ατόμου για τη θέση του στη ζωή στο πλαίσιο της κουλτούρας και των αξιών στα οποία ζει σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Είναι μια έννοια ευρείας κλίμακας που επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από τη σωματική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του»⁵.

Η εκπαίδευση των ασθενών με ΣΔ τύπου II επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν τις καθημερινές δραστηριότητες που προάγουν την αυτοεξυπηρέτηση και την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου. Η γνώση σχετικά με την αυτοδιαχείριση του ΣΔ αποτελεί βασική πτυχή της θεραπείας, καθώς συμβάλλει στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στόχος είναι ο ασθενής να είναι ενημερωμένος, ενεργός και να συμμετέχει ουσιαστικά στη φροντίδα της υγείας του. Παράλληλα, η εκπαίδευση στοχεύει στη βελτιστοποίηση του μεταβολικού ελέγχου, στην πρόληψη οξέων και χρόνιων επιπλοκών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο^{6,7}.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου II και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Μεθοδολογία

Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας τις οδηγίες της πρότασης για

συστηματικές ανασκοπήσεις PRISMA. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pub Med και Google Scholar που δημοσιεύθηκαν από 2012 έως 2022. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: ΣΔ τύπου II, εκπαιδευτική παρέμβαση, ποιότητα ζωής, χρήση υπηρεσιών υγείας, επανεισαγωγές, ιατρικές επισκέψεις. Όλες οι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμούς και όχι μόνες τους στην μηχανή αναζήτησης και στην αγγλική γλώσσα. Στην συστηματική αυτή ανασκόπηση επιλέχθηκαν μόνο πρωτογενείς μελέτες. Τα κριτήρια επιλογής των μελετών βασίστηκαν στο PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome)⁸ και ήταν τα παρακάτω:

- Σχεδιασμός μελετών: Τυχαιοποιημένες μελέτες, μελέτες παρέμβασης με ομάδα ελέγχου ή χωρίς.
- Δείγμα μελετών: Ασθενείς με ΣΔ II
- Παρέμβαση: Οποιαδήποτε παρέμβαση, εξατομικευμένη ή ομαδική, με οποιοδήποτε μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικό ή/και στηριζόμενη στην τεχνολογία που θα μπορούσε να συμβάλλει στην παροχή πληροφοριών.
- Σύγκριση: Καμία παρέμβαση ή διαφορετική από την παρέμβαση υπό μελέτη
- Διερευνούμενη έκβαση (κύρια ή δευτερεύουσα) των μελετών: α) η ποιότητα ζωής των ασθενών και β) η χρήση των υπηρεσιών υγείας. Για την εκτίμηση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας επιλέχθηκαν μελέτες που μέτρησαν είτε τον αριθμό επανεισαγωγών μετά την παρέμβαση είτε τον αριθμό των επισκέψεων σε δομές υγείας.
- Μελέτες οι οποίες ήταν δημοσιευμένες

στην αγγλική γλώσσα

- Μελέτες με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

Αποτελέσματα

Από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας βρέθηκαν 1585 άρθρα από τα οποία τα 1280 απορρίφθηκαν αφού εφαρμόστηκαν φίλτρα όπως η γλώσσα, η χρονολογία δημοσίευσης και η νοσολογική κατάσταση των ατόμων της μελέτης. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται το Διάγραμμα Ροής για την επιλογή των μελετών. Από την αναζήτηση προέκυψαν εννέα (09) μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην ανασκόπηση. Οι πέντε (05) μελέτες αφορούν στο ρόλο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ II και οι άλλες τέσσερις (04) αφορούν στο ρόλο της εκπαιδευτικής παρέμβασης και στη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας.

Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τα αποτελέσματα.

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης προκύπτει ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΣΔ II. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι πέντε μελέτες ενώ παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα.

Σε μελέτη παρέμβασης που διεξήχθη στο Ιράν το 2017, συμπεριλήφθηκαν 30 ασθενείς με ΣΔ II με μη τυχαιοποιημένη δειγματοληψία. Οι ασθενείς συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας, το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες διάρκειας 55 λεπτών η καθεμία. Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος,

χρησιμοποιώντας την κλίμακα της Ιρανικής Έρευνας Υγείας Σύντομης Μορφής (Iranian Short Form Health Survey). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη γενική υγεία, στον σωματικό ρόλο, στη σωματική λειτουργικότητα, στην κοινωνική λειτουργικότητα και στον σωματικό πόνο⁹. Στο άρθρο δεν αναφέρεται ούτε η ομάδα παρέμβασης, ούτε λεπτομέρειες για την εκπαιδευτική παρέμβαση.

Μία ακόμη μελέτη παρέμβασης, η οποία εκπονήθηκε στη Σαουδική Αραβία το 2018, είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει τις επιδράσεις ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος στην Ποιότητα Ζωής που σχετίζεται με την υγεία (Health-Related Quality of Life-HRQoL) ασθενών με ΣΔ τύπου II. Η ομάδα παρέμβασης περιελάμβανε 99 ασθενείς. Βασίστηκε σε μια ποικιλία διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικής, επιδείξεων και ομαδικής συζήτησης. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στην κλινική χρόνια παθήσεων, με διάρκεια τριών ωρών εβδομαδιαίως για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρακολούθηθηκαν για ακόμη πέντε μήνες. Το πρόγραμμα ανέπτυξε θεματικές όπως: παροχή γνώσεων για τον ΣΔ και τις επιπλοκές του, αυτοφροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και πιθανές παρενέργειες, αλλαγή τρόπου ζωής, αποσαφήνιση παρανοήσεων, καθώς και εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης της καθημερινότητας. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε ομάδες των δέκα ατόμων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι μετά την παρέμβαση υπήρξε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων των

περιορισμών ρόλου λόγω συναισθηματικών προβλημάτων, της ενέργειας, της κόπωσης, της συναισθηματικής ευεξίας και της γενικής υγείας. Επιπλέον, η επίδραση του προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ήταν πιο έντονη στους άνδρες και στους ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών, σε σύγκριση με τις γυναίκες και τους νεότερους συμμετέχοντες¹⁰.

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη που εκπονήθηκε το 2018 στο Ιράν διερεύνησε, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής 240 ασθενών με ΣΔ τύπου II, με βάση το Μοντέλο Πεποιθήσεων Υγείας. Η εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν ατομική, είχε διάρκεια τρεις μήνες και συνοδεύτηκε από επίσκεψη παρακολούθησης 24 εβδομάδες μετά το τέλος της παρέμβασης. Για την εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν αξιόπιστο και επικυρωμένο εκπαιδευτικό φυλλάδιο για τον ΣΔ καθώς και ερωτηματολόγια που εστίαζαν σε γνώσεις, πεποιθήσεις για την υγεία και ποιότητα ζωής. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία στην ομάδα παρέμβασης (n=120) και στην ομάδα ελέγχου διατροφικής συμβουλευτικής (n=120). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στην έναρξη, στη 12η και στη 36η εβδομάδα. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής για τον ΣΔ (Diabetes Quality of Life-DQOL). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι γνώσεις, οι πεποιθήσεις για την υγεία και η ποιότητα ζωής βελτιώθηκαν στην ομάδα παρέμβασης¹¹.

Σε μια ακόμη τυχαιοποιημένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 σε 142 ασθενείς με ΣΔ τύπου II, ο πρωτεύων στόχος ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση του ΣΔ, παρεχόμενης από νοσηλευτές, στη μείωση της γλυκοζυλιωμένης

αιμοσφαιρίνης, ενώ δευτερεύων στόχος ήταν η επίδρασή της στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η μελέτη ήταν μονοκεντρική, τυφλή και οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η ομάδα ελέγχου (n=70) έλαβε τη συνήθη φροντίδα για τον ΣΔ. Η ομάδα παρέμβασης έλαβε επιπλέον πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοδιαχείρισης υπό την ευθύνη νοσηλευτών διάρκειας 24 εβδομάδων, το οποίο περιελάμβανε: ενημερωτικό φυλλάδιο για την αυτοδιαχείριση, παρακολούθηση τεσσάρων αποσπασμάτων ταινιών διάρκειας 10 λεπτών, τέσσερις εβδομαδιαίες ομαδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες και εβδομαδιαίες τηλεφωνικές κλήσεις παρακολούθησης. Η ατομική εκπαίδευση παρέχόταν σε τρεις μηνιαίες συναντήσεις διάρκειας 20–30 λεπτών, με εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του «Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHOQOL-BREF». Η συνήθης φροντίδα βασίστηκε στην οδηγία του Υπουργείου Υγείας του Ιράν για τη διαχείριση του ΣΔ II, η οποία περιλαμβάνει διαχείριση αυτοφροντίδας, αλλαγή τρόπου ζωής και συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο χρόνος και η εκπαίδευση είχαν θετική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών¹².

Σε μελέτη που εκπονήθηκε στην Κίνα, συμμετείχαν 213 ασθενείς με ΣΔ II στην ομάδα παρέμβασης και 210 στην ομάδα ελέγχου από αγροτικές περιοχές. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε πέντε ηλικιακές ομάδες: 36–49, 50–59, 60–64, 65–69 και 70–75 ετών. Η Ποιότητα Ζωής αξιολογήθηκε με το γενικό ερωτηματολόγιο «EQ-5D-3L» από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2017 από ομάδες

που συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών υγειονομικών αρχών. Οι ομάδες αυτές ηγήθηκαν από ιατρούς του νοσοκομείου της κομητείας και περιλάμβαναν και άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτές, ιατρούς δημόσιας υγείας και ειδικούς για τον ΣΔ. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε μέσω τριών επιπέδων υγειονομικής περίθαλψης στην αγροτική Κίνα: νοσοκομεία κομητείας, κέντρα υγείας δήμων και κλινικές χωριών. Η παρακολούθηση των ασθενών ένα χρόνο μετά την παρέμβαση, η οποία βασίστηκε σε εκπαίδευση μεταξύ ασθενών με ΣΔ II, έδειξε θετική επίδραση σε ορισμένες πτυχές της ποιότητας ζωής στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου¹³.

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη χρήση των υπηρεσιών υγείας

Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου II συχνά χρειάζονται νοσηλεία, καθώς η κακή ρύθμιση της γλυκόζης αίματος οδηγεί σε ποικίλες επιπλοκές που επιβαρύνουν την υγεία τους. Στην παρούσα μελέτη για την εκτίμηση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς με ΣΔ II επιλέχθηκαν μελέτες που μέτρησαν είτε τις επανεισαγωγές είτε τον αριθμό των επισκέψεων σε δομές υγείας όπως τα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων ή κέντρων υγείας, μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση.

Στην παρούσα ανασκόπηση φάνηκε ότι, οι ασθενείς που έλαβαν κάποια εκπαιδευτική παρέμβαση κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη αυτοφροντίδα τους με αποτέλεσμα την μείωση των επανεισαγωγών. Στην ανασκόπηση εντάχθηκαν τέσσερις μελέτες οι οποίες εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δύο (02) από αυτές αφορούσαν σε νοσηλευόμενους ασθενείς ενώ οι άλλες δύο (02) αφορούσαν ασθενείς στην κοινότητα και σε

εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι μελέτες:

Σε μια μελέτη που εκπονήθηκε το 2013, συμμετείχαν 4.434 ασθενείς με ΣΔ, εκ των οποίων 2.265 είχαν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις προηγούμενες 30 ημέρες και 2.069 τις προηγούμενες 180 ημέρες. Οι ασθενείς ταυτοποιήθηκαν εκ των υστέρων μέσω του Information Warehouse (IW) του Ohio State University, ενός ηλεκτρονικού εργαλείου ανάλυσης δεδομένων που επικυρώνει και καθαρίζει πληροφορίες ασθενών από πολλαπλές ηλεκτρονικές πηγές. Οι επανεισαγωγές υπολογίστηκαν μόνο για την πρώτη επανεισαγωγή μετά το εξιτήριο, αποκλείοντας επόμενες επανεισαγωγές του ίδιου ασθενούς. Οι ασθενείς χωρίς χρόνο παρατήρησης 30 ή 180 ημερών αποκλείστηκαν μόνο από τις αντίστοιχες αναλύσεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν άτυπη εκπαίδευση από νοσηλεύτες για βασικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, όπως η ένεση ινσουλίνης. Όταν κρίνονταν απαραίτητο, παρέχονταν εντατικότερη εκπαίδευση από ειδικευμένο εκπαιδευτή. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερη συχνότητα επανεισαγωγής εντός 30 ημερών σε ασθενείς που έλαβαν εκπαίδευση σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν (11% έναντι 16%). Η εκπαίδευση συσχετίστηκε επίσης με μειωμένες επανεισαγωγές εντός 180 ημερών, αν και η συσχέτιση ήταν λιγότερο έντονη. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι, υψηλότερη τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) συσχετίστηκε με χαμηλότερη συχνότητα επανεισαγωγής μόνο μεταξύ των ασθενών που είχαν λάβει εκπαιδευτική παρέμβαση¹⁴.

Σε πιλοτική μελέτη που εκπονήθηκε το 2017

συμπεριελήφθησαν 20 νοσηλευόμενοι ασθενείς με ΣΔ τύπου II που παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 55 λεπτών. Οι γνώσεις των ασθενών μετρήθηκαν πριν και μετά την εκπαίδευση με ημιδομημένες συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο και προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες για αυτοφροντίδα με τη χρήση μιας κλίμακας Likert. Δέκα έξι (16) στους 20 ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία 30 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο¹⁵.

Σε μία προοπτική, τυχαίοποιημένη, μονοκεντρική μελέτη που εκπονήθηκε το 2018 σε 130 ασθενείς, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα παρέμβασης και ελέγχου, αξιολογήθηκε η επίδραση της εκπαίδευσης στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή 30 ημέρες μετά το εξιτήριο και δευτερευόντως οι επανεισαγωγές και οι επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η ομάδα παρέμβασης έλαβε τη συνήθη εκπαίδευση των ασθενών με ΣΔ II και επιπλέον εκπαίδευση για τη φαρμακευτική αγωγή, όπως δοσολογία, τρόπος και χρόνος λήψης, αναγνώριση παρενεργειών κλπ σε συνεδρίες των 30 λεπτών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η εκπαίδευση των ασθενών με ΣΔ II βελτίωσε τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή 30 ημέρες μετά το εξιτήριο, ενώ καταγράφηκε μικρή αλλά μη σημαντική μείωση των επανεισαγωγών και των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών¹⁶.

Τέλος σε συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο έλαβαν μέρος 379 ασθενείς, εκ των οποίων 258 συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης και 121 δεν συμμετείχαν. Η μελέτη αυτή εξέτασε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εξωτερικούς ασθενείς με ΣΔ και των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, με

στόχο τη μείωση των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων και των νοσηλειών. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, ο εξορθολογισμός της παραπομπής και διαδικασίες λήψης ραντεβού. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις επανεπισκέψεις και στις εισαγωγές στο νοσοκομείο μεταξύ των δύο ομάδων τον πρώτο χρόνο της μελέτης. Ωστόσο, στους 24 μήνες, η συμμετοχή στις στρατηγικές παρέμβασης και η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνέχισε να μειώνει τον αριθμό των επισκέψεων, αλλά μόνο στους ασθενείς που λάμβαναν εκπαίδευση¹⁷.

Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΔ τύπου II και τη τυχόν μείωση των υπηρεσιών υγείας που προέρχεται από αυτή.

Κοινό συμπέρασμα των μελετών ομαδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης^{18,12,19} είναι ότι, η εκπαίδευση των ασθενών με ΣΔ τύπου II βελτιώνει την «ευημερία» τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς που συμμετείχαν σε ομαδικά προγράμματα παρέμβασης για την αυτοφροντίδα και την προαγωγή της ποιότητας ζωής ασθενών με ΣΔ Τύπου II καθώς και εκείνοι που συμμετείχαν σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης χρειάστηκε να επισκεφτούν κάποια Δομή Υγείας λιγότερες φορές, σε σχέση με όσους δεν συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά. Η εκπαίδευση έχει ευεργετικά οφέλη αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης της νόσου. Παρότι, οι ασθενείς γνωρίζουν ποιες ενέργειες οφείλουν να

εφαρμόζουν ωστόσο επιδεικνύουν περιορισμένη συμμόρφωση στη θεραπεία²⁰.

Μετά-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε το 2008 σε νέους με χρόνιες ασθένειες έδειξε ότι, οι ψυχολογικές παρεμβάσεις δημιουργούν καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία από ότι η απλή εκπαίδευση²¹. Σε άλλες μελέτες για τον ΣΔ τύπου II, φάνηκε ότι η παροχή φροντίδας με Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συναισθηματικής δυσφορίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ΣΔ που είχαν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ευεξίας^{22,10,22,23,24}. Οι μελέτες^{9,13} που πραγματοποιήθηκαν εντός Κέντρων Υγείας ανέδειξαν πως το ποσοστό της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών εξαρτάται από το χρόνο της παρέμβασης. Ειδικότερα, όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα συμμετέχουν οι ασθενείς σε αντίστοιχα προγράμματα, τόσο περισσότερο βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Ένα επιπλέον συμπέρασμα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντός Κέντρων Υγείας είναι ότι, οι περισσότεροι ασθενείς, μετά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα παρέμβασης δεν νοσηλεύονται ξανά και δεν επισκέπτονται με μεγάλη συχνότητα τα εξωτερικά ιατρεία Κέντρων Υγείας. Τέλος, από τις μελέτες αναδείχθηκε ότι, η εκπαίδευση των ασθενών με ΣΔ τύπου II που επικεντρώνεται στην φαρμακευτική αγωγή βελτιώνει τη συμμόρφωση στην αγωγή 30 ημέρες μετά το εξιτήριο, χωρίς όμως να μειώνει σε αξιολογικό βαθμό τη συχνότητα επίσκεψης κάποιων Δομών Υγείας¹⁶.

Παρά τα οφέλη της θεραπευτικής αγωγής, φαίνεται ότι, οι επιδιωκόμενοι γλυκαιμικοί στόχοι επιτυγχάνονται σε ποσοστό μικρότερο από το 50% των ασθενών, γεγονός που πιθανώς

συσχετίζεται με μειωμένη συμμόρφωση στη θεραπεία. Ως αποτέλεσμα, οι μακροχρόνιες επιπλοκές της υπεργλυκαιμίας αυξάνουν τη νοσηρότητα, την πρόωρη θνησιμότητα και το κόστος για τις υπηρεσίες υγείας. Οι λόγοι για τη μη συμμόρφωση είναι πολυπαραγοντικοί, εκ των οποίων οι κυριότεροι περιλαμβάνουν την ηλικία, την πληροφόρηση, την αντίληψη και τη διάρκεια της νόσου, την πολυπλοκότητα του δοσολογικού σχήματος, την πολυθεραπεία, τους ψυχολογικούς παράγοντες, την ανεκτικότητα και το κόστος²⁵.

Γενικότερα, πιστεύεται ότι, η συμμόρφωση με την αγωγή επιφέρει καλύτερο έλεγχο της νόσου, μείωση των επιπλοκών ή των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας και συνεπώς μείωση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας^{16,25}. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να αποβούν χρήσιμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του ΣΔ τύπου II και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση-βελτίωση των συμπεριφορών υγείας, διατροφής, σωματικής δραστηριότητας²⁶. Η εκπαίδευση που αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί πρωταρχικό θεραπευτικό στόχο στους ασθενείς με ΣΔ τύπου II²⁷.

Ο ΣΔ επηρεάζει κύριες διαστάσεις της ποιότητας ζωής, αν και υπάρχουν διαφορές ως προς την εθνικότητα, το περιβάλλον, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τον πολιτισμό, το επάγγελμα, τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δείχνουν υποσχόμενα αποτελέσματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς μπορούν να προσεγγίσουν όχι μόνο τους νοσηλευόμενους ασθενείς με ΣΔ αλλά και εκείνους στην κοινότητα και συνήθως στοχεύουν σε διάφορες ομάδες

εντός αυτής²⁸. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοδιαχείρισης του ΣΔ συμβάλλουν στην εκτίμηση των προστατευτικών παραγόντων σε διαφορετικούς πολιτισμούς, γεγονός, που οδηγεί στην παροχή στήριξης στους ασθενείς αυτούς εντός της κοινότητας²⁸.

Η μη προγραμματισμένη νοσοκομειακή περίθαλψη μπορεί να αποφευχθεί ή να μειωθεί, εάν οι ασθενείς λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Αυτό υποδηλώνει τα διαρκή οφέλη από την ενδονοσοκομειακή εκπαίδευση αλλά και την εκπαίδευση στην κοινότητα²⁹. Η εκπαίδευση για τον ΣΔ μπορεί να έχει έμμεσο αποτέλεσμα, μέσω της προώθησης της τήρησης ιατρικών και διαιτητικών θεραπειών και γενικότερα καλύτερων συμπεριφορών αυτοφροντίδας. Οι προσπάθειες για τη μείωση των εισαγωγών και των επανεισαγωγών έχουν επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και στους κύριους λόγους εισαγωγής στο νοσοκομείο, όπου πολλές φορές δεν ευθύνεται το ίδιο το νόσημα αλλά οι συσχετιζόμενες επιπλοκές¹⁴. Οι επανεισαγωγές συμβαίνουν δυσανάλογα μεταξύ εκείνων που διαβιώνουν σε περιοχές με χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο και εκείνων που δεν διαθέτουν ασφάλιση¹⁴. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται στους ασθενείς κάθε κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, αφού μέσω αυτής επιτυγχάνεται μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και βελτίωση της ποιότητάς της³⁰.

Είναι σπουδαίο να τονισθεί ότι, η αυτοφροντίδα αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η προσέγγιση της αντιμετώπισης μιας νόσου δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη φαρμακευτική ή κλινική θεραπεία, αλλά θα πρέπει να εξετάζει τον ασθενή ως μια ενιαία βιοψυχοκοινωνική οντότητα.

Η αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών οφείλει να καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ιατρικών και μη ιατρικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τη συνολική τους κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μελών που συμμετέχουν στη φροντίδα και στήριξη του ασθενούς, διασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου³¹.

Πέραν της παροχής εκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών τροποποίησης της συμπεριφοράς, οι οποίες αποσκοπούν στην αλλαγή των πεποιθήσεων των ασθενών σχετικά με την υγεία τους. Η γνώση εκ φύσεως δεν αποτελεί από μόνη της ικανοποιητικό παράγοντα για τον καθορισμό της συμπεριφοράς, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τις υποκειμενικές αντιλήψεις των ατόμων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να επηρεάσει τις πεποιθήσεις αυτές, ενώ ο τρόπος παροχής της εκπαίδευσης κατέχει καθοριστική σημασία στη διαμόρφωσή τους²⁰. Επιπλέον, ο τρόπος που οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα αντιλαμβάνονται την νόσο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, τη συμμόρφωση στη θεραπεία και τις επιλογές αυτοφροντίδας. Συνεπώς, η ενδεδειγμένη κατανόηση και η συστηματική διαχείριση των αντιλήψεων αυτών συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεραπευτικών παρεμβάσεων^{20,32}.

Περιορισμοί της μελέτης

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς

της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν ότι επιλέχθηκαν μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα. Επίσης στην αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν δύο μόνο βάσεις δεδομένων γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να μην διερευνήθηκαν μελέτες που να διαφοροποιούσαν ή να ενίσχυαν το συμπέρασμα της ανασκόπησης.

Παράλληλα, οι μελέτες που επιλέχθηκαν όφειλαν να διαθέτουν επαρκές μέγεθος δείγματος, ώστε τα συμπεράσματα που προέκυπταν να θεωρούνται αξιόπιστα. Επιπλέον, σε ορισμένες από τις έρευνες δεν αναφέρονταν ούτε η ομάδα παρέμβασης ούτε τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γεγονός, που καθιστούσε αδύνατη την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος σχετικά με το ποια εκπαιδευτική μέθοδος ήταν πιο αποτελεσματική.

Συμπεράσματα

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αυτοφροντίδα και την προαγωγή της υγείας των ασθενών με ΣΔ τύπου II, είτε είναι ατομικές είτε είναι ομαδικές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Επίσης, η εκπαίδευση, ιδιαίτερα η ψυχοεκπαίδευση, μπορεί να μειώσει την ανάγκη επίσκεψης των ασθενών με ΣΔ σε Δομές Υγείας. Τέλος, οι φαρμακοθεραπευτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις φαίνεται ότι βελτιώνουν τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και μέσω αυτής μειώνεται η χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο η εκπαίδευση πρέπει να επαναλαμβάνεται για περισσότερο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

1. Baynes WH. Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. *Baynes J Diabetes Metab*, 2015;6:541
2. Kerner W, Bruckel J. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus. German Diabetes Association: Clinical Practice Guidelines, 2014
3. Πολυκανδριώτη Μ, Καλογιάννη Α. Η συμβολή της ενημέρωσης στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, τύπου ΙΙ. Το Βήμα του Ασκληπιού. 2008;7(2):152-161
4. Κατσίκη Ν, Ηλιάδης Φ, Ζαντίδης Α, Διδάγγελος Τ. Σακχαρώδης Διαβήτης: Διάγνωση και Ταξινόμηση, *Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά*, 2010;23 (1):78-86
5. AbuAlhommos AK, Alturaifi AH, Al-Bin Hamdhah AM, et al. The Health-Related Quality of Life of Patients with Type 2 Diabetes in Saudi Arabia. *Patient preference and adherence*, 2022;16:1233–1245
6. Gul N. Knowledge, attitudes and practices of type 2 diabetic patients. *Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC*, 2010;22(3):128–131
7. Nadia MT, Ahmed NAE, Zaton HK. Impact of a Health educational guidelines on the Knowledge, Self-management practice, and Self-efficacy of patients with type 2 diabetes. *Journal of Nursing Education and Practice*, 2016;6(9):46-55
8. Higgins JP, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions*. The Cochrane Collaboration, West Sussex, 2018
9. Baraz S, Zarea K., Shahbazian HB. Impact of the self-care education program on quality of life in patients with type II diabetes. *Diabetes & metabolic syndrome*, 2017;11(2): S1065–S1068
10. Mahmoud SS, Mahdy, MHE, Mahfouz MS, et al. Effects of a Psychoeducational Program on Hemoglobin A1c Level and Health-Related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Jazan, Saudi Arabia. *BioMed research international*, 2018;6915467
11. Mohammadi S, Karim NA, Talib RA, Amani R. The impact of self-efficacy education based on the health belief model in Iranian patients with type 2 diabetes: a randomised controlled intervention study. *Asia Pacific journal of clinical nutrition*, 2018;27(3):546–555
12. Azami G, Soh KL, Sazlina SG, et. al. Effect of a Nurse-Led Diabetes Self-Management Education Program on Glycosylated Hemoglobin among Adults with Type 2 Diabetes. *Journal of diabetes research*, 2018;4930157
13. Chen S, Burström B, Sparring V, et al. Differential Impact of an Education-Based Intervention for Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Rural China. *International journal of environmental research and public health*, 2019;16(15):2676
14. Healy SJ, Black D, Harris C, et al. Inpatient diabetes education is associated with less frequent hospital readmission among patients with poor glycaemic control. *Diabetes care*, 2013;36(10):2960–2967
15. Sullivan VH, Hays MM, Alexander S. Health Coaching for Patients With Type 2 Diabetes Mellitus to Decrease 30-Day Hospital Readmissions. *Professional Case Management*, 2019;24(2):76–82
16. Marušić S, Meliš P, Lucijanć M, et. al. Impact of pharmacotherapeutic education on medication adherence and adverse outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus: a prospective, randomized study. *Croatian medical journal*, 2018;59(6):290–297
17. Gao Y, Xu C, Yang A, et al. How Outpatient Diabetes Education Programs Can Support Local Hospitals to Reduce Emergency Department Visits for Adults With Diabetes. *Canadian journal of diabetes*, 2022;46(8):797–803
18. Cunningham AT, Crittendon DR, White N, et al. The effect of diabetes self-management education on HbA1c and quality of life in African-Americans: a systematic review and meta-analysis. *BMC Health Serv Res*. 2018;18(1):367
19. Jaipakdee J, Jiamjarasrangsi W, Lohsoonthorn V, et al. Effectiveness of a selfmanagement support program for Thais with type 2 diabetes: Evaluation according to the RE-AIM framework. *Nurs Health Sci*, 2015;17(3):362–369
20. Knight KM, Dornan T, Bundy C. The diabetes educator: trying hard, but must concentrate more on behaviour. *Diabetic medicine : A Journal of the British Diabetic Association*, 2006;23(5):485–501
21. Kahana S, Drotar D, Frazier T. Meta-analysis of psychological interventions to promote adherence to treatment in pediatric chronic health conditions. *J Pediatr Psychol*, 2008;33(6):590–611
22. van Son J, Nyklíček I, Pop V.J, et al. The effects of a mindfulness-based intervention on emotional distress, quality of life, and HbA(1c) in outpatients with diabetes (DiaMind): a randomized controlled trial. *Diabetes care*, 2013;36(4):823–830
23. Wong CK, Wong WC, Wan EY, et al. Increased number of structured diabetes education attendance was not associated with the improvement in

- patient-reported health-related quality of life: results from Patient Empowerment Programme (PEP). *Health Qual Life Outcomes*, 2015;13:126
24. Christoffersen LA, Hansen AK, Pals RA, et al. Effect of a participatory patient education programme (NExt EDucation) in group-based patient education among Danes with type 2 diabetes. *Chronic Illn*, 2020;16(3):226–236
 25. García-Pérez LE, Alvarez M, Dilla T, et al. Adherence to therapies in patients with type 2 diabetes. *Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders*, 2013;4(2):175–194
 26. Powers MA, Bardsley JK, Cypress M, et al. Diabetes self-management education and support in adults with type 2 diabetes: a consensus report of the American Diabetes Association, the Association of Diabetes Care & Education Specialists, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Academy of Family Physicians, the American Academy of PAs, the American Association of Nurse Practitioners, and the American Pharmacists Association. *Sci Diabetes Self Manag Care*, 2021;47:54–73
 27. Dudley B, Heiland B, Kohler-Rausch E, et al. Education and technology used to improve the quality of life for people with diabetes mellitus type II. *Journal of multidisciplinary healthcare*, 2014;7:147–153
 28. Galaviz KI, Narayan KMV, Lobelo F, et al. Lifestyle and the Prevention of Type 2 Diabetes: A Status Report. *American journal of lifestyle medicine*, 2015;12(1):4–20
 29. Watson A, McConnell D, Coates V. Reducing unscheduled hospital care for adults with diabetes following a hypoglycaemic event: which community-based interventions are most effective? A systematic review. *Journal of diabetes and metabolic disorders*, 2021;20(1):1033–1050
 30. Golden SH, Maruthur N, Mathioudakis N, et al. The Case for Diabetes Population Health Improvement: Evidence-Based Programming for Population Outcomes in Diabetes. *Current diabetes reports*, 2017;17(7):51
 31. Polikandrioti M, Koutelekos I. Patients' needs. *Peri-Operative Nursing. GORNA*, 2013;2(2):73-83 (In Greek)
 32. Polikandrioti M. Patient Perceptions and Quality of Life in Pacemaker Recipients. *J Innov Card Rhythm Manag*. 2021;12(11):4769-4779.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συγγραφείς	Είδος μελέτης	Σκοπός μελέτης	Χαρακτηριστικά εκπαίδευσης	Δείγμα	Εργαλείο μέτρησης	Αποτελέσματα
Baraz, et al. 2017, Ιράν	Τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης	Επίδραση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτοφροντίδας στη βελτίωση της ΠΖ ασθενών με ΣΔ -II	Ομαδική παρέμβαση Έμμεση παρέμβαση 2 εβδομάδες 2 συνεδρίες 55' διάρκεια	30 ασθενείς	Iranian Short Form Health Survey	Βελτίωση της ΠΖ στα εξής:: Γενική υγεία Σωματική λειτουργικότητα Κοινωνική λειτουργικότητα Σωματικό πόνο-Σωματικό ρόλο
Mohammadi, et al., 2018, Ιράν	Τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης	Επίδραση εκπαίδευσης στην απόδοξη αποτελεσματικότητα με βάση το HBM = Health Belief Model (Μοντέλο Πεποιθήσεων Υγείας)	Προφορική & γραπτή παρέμβαση Ομάδα παρέμβασης: 3 εβδομάδες 15 συνεδρίες 50' διάρκεια	240 ασθενείς n=120 Ομάδα παρέμβασης n=120 Ομάδα ελέγχου	DQOL HRQoL	Βελτίωση ΠΖ μέσω ενίσχυση απόδοξη αποτελεσματικότητας
Mahmoud, et al., 2018, Σαουδική Αραβία	Πειραματική παρεμβατική μελέτη	Επίδραση της ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης στην ΠΖ ασθενών με ΣΔ -II	Ομάδα παρέμβασης 4 εβδομάδες 20 συνεδρίες 60' διάρκεια	99 ασθενείς	RAND-36 Αραβική έκδοση	Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση βελτιώνει την ΠΖ
Chen, et al., 2019, Κίνα	Πιλοτική μελέτη	Επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ΠΖ ασθενών με ΣΔ -II	Παρέμβαση : 1 εβδομάδα 5 συνεδρίες 120' διάρκεια	423 ασθενείς n=213 Ομάδα παρέμβασης n=210 Ομάδα ελέγχου	EQ-5D-3L	Βελτίωση ΠΖ
Azami, et al., 2018, Ιράν	Τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης	Σύγκριση προγραμμάτων παρέμβασης για την ΠΖ ασθενών με ΣΔ -II	Ταυτόχρονη Παρέμβαση: 24 εβδομάδες 120 συνεδρίες, 45' διάρκεια	142 ασθενείς n=75 Ομάδα παρέμβασης n=67 Ομάδα ελέγχου	Self-Efficacy (SES). Perceived Therapeutic Efficacy Scale (PTES)	Βελτίωση ΠΖ σε συνάρτηση με το χρόνο της παρέμβασης
Sullivan, et al., 2019, Αμερική	Πιλοτική μελέτη	Καθοδήγηση ασθενών με ΣΔ-II για βελτίωση αυτοδιαχείρισης και μείωση επανεισαγωγών	Ατομική παρέμβαση πρόσωπο με πρόσωπο 30 συνεδρίες	20 νοσηλεύόμενοι ασθενείς	Καταγραφή επανεισαγωγών από νοσοκομειακά αρχεία	16 στους 20 ασθενείς δεν νοσηλεύτηκαν 30 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο
Marušić, et al., 2018, Ζάγκρεμπ	Προοπτική, τυχαιοποιημένη, μονοκεντρική μελέτη	Αντίκτυπος φαρμακοθεραπευτικής εκπαίδευσης στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή ασθενών με ΣΔ -II	Συνδυασμός προφορικής και γραπτής παρέμβασης	130 ασθενείς n=65 Ομάδα παρέμβασης n=60 Ομάδα ελέγχου	Μέθοδος καταμέτρησης χαπιών για αξιολόγηση συμμόρφωσης	Βελτίωση συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή 30 ημέρες μετά το εξιτήριο. Χωρίς σημαντική μείωση επανεισαγωγών και επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
Gao, et al., 2022, Καναδάς	Συγκριτική μελέτη	Σύγκριση προγράμματος εκπαίδευσης για το ΣΔ στο νοσοκομείο και στα εξωτερικά ιατρεία (E.I)	Συνδυασμός προφορικής και γραπτής παρέμβασης	379 ασθενείς n=258 Ομάδα παρέμβασης n=121 Χωρίς παρέμβαση	Καταγραφή επισκέψεων στα E.I & νοσηλείων μέσω νοσοκομειακών δεδομένων	Μείωση της συχνότητας επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία
Healy, et al., 2013, Οχάιο	Αναδρομική μελέτη	Συσχέτιση της εκπαίδευσης για τον ΣΔ στο νοσοκομείο με τις επανεισαγωγές σε ασθενείς με κακώς ελεγχόμενο ΣΔ- II	Αναδρομική μελέτη ασθενών με διάγνωση εξιτηρίου ΣΔ και HbA1c>9% μετά το εξιτήριο 30 και 180 ημέρες	4.434 ασθενείς Ομάδα 30 ημέρες n= 2.265 Ομάδα 180 ημέρες n= 2.069	Εργαλείο μέτρησης: Νοσοκομειακά δεδομένα επανεισαγωγών. Ποσοστό επανεισαγωγής 30 & 180 ημερών	Ομάδα παρέμβασης : Χαμηλότερη συχνότητα επανεισαγωγής 30 ημερών (11 έναντι 16%) Υψηλότερη HbA1c συσχέτιστηκε με λιγότερες επανεισαγωγές

Πίνακας 1. Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (ΠΖ) και στη μείωση εισαγωγών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής